

Desarrollo histórico del uso del calor desde su descubrimiento hasta su aplicación en máquinas térmicas

Historical development of the use heat from its Discovery to its application in termal engines

Toribio Julca Marlon Esteban ^a

^a Junín, Facultad de ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú,
Huancayo-Perú

^aToribio Julca Marlon Esteban: e_2023200603@uncp.edu.pe

Doi: **10.5281/zenodo.15832971**

Resumen: Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado comprender el fenómeno del calor, que ha sido fundamental en la naturaleza y en la vida cotidiana. Con el desarrollo del pensamiento científico moderno, el calor dejó de ser visto solo desde una perspectiva empírica o filosófica, convirtiéndose en un tema de gran relevancia y fundamental en el ámbito del uso de las máquinas térmicas. Este estudio se basó en las investigaciones desde el siglo XVII como Aristóteles, Joseph Black y entre otros. Siendo un estudio de nivel descriptivo, diseño no experimental. Las fuentes de información utilizadas para la recolección para la recolección de datos fueron fuentes bibliográficas de Scielo, Redalyc y entre otros. Con el objetivo de describir la historia y el desarrollo del calor. Las leyes de la termodinámica se desarrollaron con el propósito de entender el calor como una forma de energía.

Palabras clave: Termodinámica, Conceptos fundamentales, Calor latente y Leyes de la termodinámica

Abstract: Since ancient times, humans have attempted to understand the phenomenon of heat, which has been fundamental to nature and everyday life. With the development of modern scientific thought, heat was no longer viewed solely from an empirical or philosophical perspective, becoming a highly relevant and fundamental topic in the field of heat engine use. This study was based on research from the 17th century, such as that of Aristotle, Joseph Black, and others. It was a descriptive study with a non-experimental design. The data collection instruments were bibliographic sources from Scielo, Redalyc, and others. The objective was to describe the history and development of heat. The development of the laws of thermodynamics allows us to understand heat as a form of energy.

Keywords: Thermodynamics, Fundamental concepts, Latent heat and Laws of thermodynamics

Introducción: Desde las civilizaciones más antiguas, el ser humano ha buscado entender los fenómenos que los rodean, entre ellos se encuentra el calor, por su presencia constante en la naturaleza y en la vida cotidiana. Sin embargo, este no fue hasta el desarrollo del pensamiento científico moderno. En donde el calor dejó de ser interpretado únicamente desde un pensamiento empírico o filosófico; para que este se convierta en un objeto de estudio mediante las leyes de la física. Y así explicar de manera detalladamente sobre el origen, proceso y transformación. Además, la comprensión del calor, su medición, y su aprovechamiento en las máquinas térmicas marcaron un cambio a largo plazo en la humanidad y del calor.

El calor y su transformación en una herramienta tecnológica clave durante la revolución industrial. A partir de aportes de científicos como Sadi Carnot, James Joule y otros; gracias a estos científicos pudieron sentar bases sobre la termodinámica clásica lo que no solo ha permitido diseñar máquinas más eficientes, sino que también ha revolucionado las relaciones sociales, económicas y medioambientales. Es de suma importancia conocer desde su origen y cómo llegaron a obtener y plantear Las leyes de la termodinámica y

de las máquinas térmicas desarrolladas, y como éstos fueron el producto de una evolución científica y tecnológica.

Además, se hablará de cómo estos descubrimientos influyeron directamente en el proceso de la industrialización, comercio y el medio ambiente.

Por ello, se planteó 2 argumentos donde demuestran y describe el desarrollo histórico del calor y como este influyó en el campo de la física y el uso de las máquinas térmicas que hoy en día en el ámbito industrial y minero utilizan para cumplir con sus fines respectivos.

Cuerpo o desarrollo

Primeros conceptos del calor

Antecedentes filosóficos y empíricos:

Los primeros intentos de comprender la naturaleza del calor se conocen desde la antigüedad clásica. Los filósofos griegos, particularmente Aristóteles (384aC – 322aC), conceptualiza el calor como una de las cualidades fundamentales de la materia, “caliente y frío”, “seco y húmedo”, este veía en el calor un elemento oculto formado por partes en movimiento perpetuo. (ruizberdun, s. f.-a)

Los primeros avances científicos:

El siglo XVII los primeros avances marcaron un punto de inflexión en la comprensión del calor. El físico francés Guillaume Amontons, en 1702 propuso una idea revolucionaria, Amontons en el mismo año desarrolla el termómetro a presión atmosférica. La propuesta de Amontons fue precursora de la teoría cinética de los gases y estableció un precedente importante para el enfoque científico moderno del calor (ruizberdun, s. f.-b) .Aunque sus ideas no fueron inmediatamente aceptadas por la comunidad científica de la época, establecieron un fundamento conceptual que sería retomado y desarrollado por generaciones posteriores de científicos.

Desarrollo de la termodinámica Clásica:

Pioneros del siglo XVII:

Afines del siglo 18 el estudio del calor se convirtió en una las principales preocupaciones de la física, ya que en esta etapa se pasó de explicaciones cualitativas a explicaciones más cuantificadas. Joseph Black, un químico escocés (1728 – 1799), introdujo el concepto de calor latente y calor específico, siendo estos fundamentales para explicar los cambios de estados de la materia. Estos conceptos permiten

entender que el calor era una forma de energía transferida y no una sustancia. Asimismo, James Watt logró perfeccionar la máquina de vapor a partir de los principios físicos de la conservación de energía; “el calor no se crea ni se destruye solo se transforma”. (quimicasociedad, 2016)

Carnot y la termodinámica moderna:

Sadi Carnot, conocido como el padre de la termodinámica, publicó en 1824 su obra seminal "Reflexiones sobre la energía motriz del fuego", en donde analiza el funcionamiento ideal de una máquina térmica también propone el conocido ciclo de Carnot en donde demuestra que el rendimiento de una máquina solo depende de las temperaturas en las que la máquina trabaja. Aunque en su tiempo sus ideas de Sadi Carnot no pudieron ser comprendidas del todo, este daría inicio al nacimiento de la termodinámica moderna. (Tomé, 2017a)

La revolución de las máquinas de vapor:

Thomas Savery (1650-1715):

En 1698 planteó la primera bomba de vapor para extraer agua de minas, aunque esta tenía el riesgo de ocasionar una explosión. (Cartwright, 2023)

Thomas Newcomen (1712):

Perfeccionó el diseño de Savery con una máquina atmosférica esta hacía uso de un cilindro y pistón para bombear agua. (Cartwright, 2023)

James Watt (1765-1769):

James Watt mejoró la máquina de Newcomen al añadirle un condensador separado haciendo así que esta mejore significativamente en cuanto a su eficiencia. (Cartwright, 2023)

La consolidación de las leyes termodinámicas:

A lo largo del siglo 19, los estudios y experimentos dieron origen a las cuatro leyes de la termodinámica. Estas leyes se basaron en varios aportes de diferentes científicos como James Joule, Rudolf Clausius y del ingeniero Sadi Carnot y otros. (*Thermodynamics*, 2013)

La primera ley:

Fue formulada a partir de los experimentos de James Joule quien demostró que al principio el calor solamente era una forma de energía, y que éste podía ser adquirida mediante energía mecánica. Entonces gracias a sus experimentos con calorímetros y sistemas mecánicos; nos permitió

establecer que la “energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma”. (*Primer Principio de la Termodinámica. Enunciado*, s. f.)

Segunda ley:

La segunda ley tiene como sus inicios a contribuciones de 4 científicos fundamentales, que a lo largo del tiempo estas fueron construyéndose. Empezando por el padre de la termodinámica Sadi Carnot quien sentó las bases al descubrir que en una máquina térmica siempre hay pérdida de calor durante el proceso, demostrando así que la reversibilidad perfecta existe en un trabajo. Como segundo científico está Rudolf Clausius quien establece que el calor no puede circular de un cuerpo frío a una caliente, además de introducir el concepto revolucionario de entropía quién reemplazó a la teoría del calórico. Por otra parte, se encuentra William Thomson quien aborda el problema desde otra perspectiva, dando a conocer que es imposible convertir el calor en trabajo en un proceso cíclico, es por ello que las máquinas térmicas no concretan a tener una eficiencia del 100%. Por último, el científico Constantin Carathéodory generaliza la ley desde una perspectiva abstracta. Siendo así las

contribuciones que dieron origen a la segunda ley. (Picos, 2022)

Tercera ley:

La tercera ley fue atribuida por Walther Nernst, quien formuló su postulado según la entropía de un sistema tiende a cero cuando su temperatura se acerca al cero absoluto. (Home, 2013)

Ley cero:

La ley cero se basa en la generalización del equilibrio entre los sistemas termodinámicos con el cuerpo esto fue planteado y descrito por el físico Ralph Fowler. La aceptación de esta ley se demoró para que sea aceptada vale resaltar que esta ley es de carácter básico y fundamental; asimismo sirve como punto de partida para entender las otras 3 leyes de la termodinámica. (Tamir & Beviá, 2011)

Definición y evoluciones principales de las máquinas térmicas y de las máquinas de vapor:

Una máquina de vapor es aquel dispositivo que transforma la energía térmica que se genera por combustibles, madera, carbón, petróleo o incluso energía nuclear, en trabajo mecánico.

Este proceso comienza al convertir la energía química del combustible en calor, que se utiliza para hervir agua y generar vapor. La energía contenida en el vapor se convierte luego en energía mecánica, que puede ser empleada directamente en locomotoras de vapor, en el bombeo de agua, en el transporte de cargas o incluso en la generación de electricidad. En las sociedades post-industriales actuales, la mayor parte de la energía utilizada en fábricas y hogares proviene de la electricidad. Aunque parte de esta energía se genera a partir de fuentes renovables, como la energía hidroeléctrica y eólica, la principal fuente que asegura un suministro continuo y a demanda sigue siendo la generada por plantas eléctricas. Este avance en la generación y uso de energía ha sido fundamental para el desarrollo industrial y la modernización de la sociedad. (Tomé, 2017b)

Las máquinas térmicas son aquellos aparatos que se utilizan para convertir el calor a trabajo y/o energía. Normalmente, hay una cierta cantidad de materia que sale y sufre cambios en su estado y éstos pueden sufrir expansión o compresión. (Cartwright, 2023)

Principales evoluciones:

Máquina de vapor de Newcomen:

Esta máquina fue desarrollada y utilizada por Thomas Newcomen, en 1712. Fue la primera máquina en utilizar la presión atmosférica para funcionar.

Innovaciones de James Watt:

James Watt mejoró la máquina de Newcomen al añadirle un condensador separado haciendo así que esta mejore significativamente en cuanto a su eficiencia.

Impacto en la Revolución Industrial:

Las primeras máquinas térmicas fueron fundamentales en la revolución, transformando la producción y el transporte.

Consecuencias sociales y económicas de la evolución de las máquinas térmicas:

Las máquinas térmicas fomentaron la migración del campo a las ciudades, ya que las fábricas requerían mano de obra concentrada. Esto provocó el crecimiento desordenado de centros urbanos con problemas de hacinamiento y saneamiento. (*Historia y evolución de la máquina térmica*, 2025)

Mientras los dueños de fábricas acumulaban riqueza, los trabajadores vivían en condiciones precarias. Esta división marcó el surgimiento del capitalismo industrial y las primeras teorías socialistas. (Amador et al., 2025)

La mejora en la eficiencia de la producción gracias a las máquinas térmicas permitió a las empresas producir bienes a un costo menor y en mayores cantidades. Esto facilitó el crecimiento del comercio, tanto a nivel nacional como internacional, también en la expansión de nuevos mercados. (*Industrial Revolution*, 2025).

Mallma Perez (2025), El desarrollo histórico del calor evidencia cómo la transformación de una noción empírica y filosófica en una categoría científica permitió el surgimiento de la termodinámica como pilar de la revolución industrial. A partir de las observaciones de pensadores clásicos y los avances experimentales de los siglos XVII y XVIII, el calor fue comprendido no como una sustancia, sino como una forma de energía transferida, lo cual habilitó el diseño racional de máquinas térmicas. Esta comprensión sentó las bases para una nueva forma de producir trabajo mecánico a partir de la energía térmica, desencadenando profundas transformaciones tecnológicas, sociales

y económicas. La evolución de estas ideas no solo consolidó las leyes fundamentales de la física, sino que también cambió la relación entre el ser humano y su entorno energético, permitiendo la expansión industrial a gran escala y generando nuevas problemáticas asociadas al consumo energético, la eficiencia y el impacto ambiental.

Conclusiones

La comprensión del calor ha evolucionado desde conceptos filosóficos hasta convertirse en un campo científico fundamental, lo que ha permitido avances tecnológicos significativos.

Las contribuciones de científicos clave en la termodinámica han revolucionado la forma en que se diseñan y utilizan las máquinas térmicas, mejorando la eficiencia energética.

La industrialización, impulsada por el desarrollo de máquinas térmicas, ha tenido un impacto profundo en la sociedad, la economía y el medio ambiente, planteando desafíos que aún se enfrentan hoy en día.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por haber permitido e iluminar mis conocimientos para realizar este trabajo. Asimismo, al ingeniero por

haberme brindado las pautas necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo de este trabajo.

Conflictos de interés

No hubo ningún conflicto al realizar al trabajo ya que encontré suficiente información respecto al tema.

Referencias bibliográficas

- Amador, J. A. de S., Valdivia, T. M. B., & Nogueira, M. L. G. de A. (2025). Secuencia didáctica sobre los impactos de la evolución de las máquinas térmicas: Una aproximación basada en el enfoque temático freireano. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 22(1), Article 1. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2025.v22.i1.1202
- Cartwright, M. (2023, abril 17). *La máquina de vapor de Watt*. Enciclopedia de la Historia del Mundo. <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-21774/la-maquina-de-vapor-de-watt/>
- Historia y evolución de la máquina térmica*. (2025). prezi.com. https://prezi.com/p/5udooocq_vrw/historia-y-evolucion-de-la-maquina-termica/
- Home. (2013, octubre 2). Chemistry LibreTexts. <https://chem.libretexts.org>
- Industrial Revolution*. (2025, junio 11). <https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution>

- Mallma Perez, I. (2025). *La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Picos, M. de O. (2022). *Historia del concepto calor*. *Primer Principio de la Termodinámica. Enunciado*. (s. f.). Recuperado 4 de julio de 2025, de <https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/primerp.html>
- quimicasociedad. (2016, abril 16). Joseph Black. *Los Avances de La Química. Educación Científica (y Algo de Historia ...)*. <https://educacionquimica.wordpress.com/2016/04/16/joseph-black/>
- ruizberdun. (s. f.-a). L1ull.2020.43.87.Giri. *SEHCYT*. Recuperado 4 de julio de 2025, de <https://sehcyt.es/historia-de-las-maquinas-termicas/>
- ruizberdun. (s. f.-b). L1ull.2020.43.87.Giri. *SEHCYT*. Recuperado 4 de julio de 2025, de <https://sehcyt.es/historia-de-las-maquinas-termicas/>
- Tamir, A., & Beviá, F. R. (2011). *Arte y Ciencia Ley Cero de la Termodinámica*. *Thermodynamics*. (2013, octubre 2). Chemistry LibreTexts. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Thermodynamics](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Thermodynamics)
- Tomé, C. (2017a, mayo 16). *La máquina de vapor (1)*. Cuaderno de Cultura Científica. <https://culturacientifica.com/2017/05/16/la-maquina-vapor-1/>
- Tomé, C. (2017b, mayo 16). *La máquina de vapor (1)*. Cuaderno de Cultura Científica. <https://culturacientifica.com/2017/05/16/la-maquina-vapor-1/>